

ციფრულ-ტექნოლოგიური პროგრესის გავლენა Gen Z თაობის შრომით განწყობაზე The impact of digital-technological progress on the work attitude of the Gen Z generation

ლევან ფეიქრიშვილი

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. დოქტორანტი

Levan Peikrishvili

Telavi State University. Doctoral

აბსტრაქტი. სტატიაში დასაბუთებულია სწრაფი ციფრულ-ტექნოლოგიური პროგრესით გამოწვეული საზოგადოებრივი ურთიერთობებისა და შრომითი პროცესების ფუნდამენტური ცვლილებები.

გაკეთებულია დასკვნა, რომ ციფრულ-ტექნოლოგიური პროგრესი მხოლოდ შრომის ტექნიკურ მხარეს არ ცვლის, ის გარდაქმნის თვით სამუშაოს აზრს და დასაქმებულის მოტივაციას. ამ გავლენის შესწავლის მიზნით დასმულია კვლევის მთავარი კითხვა: როგორ განსაზღვრავს ტექნოლოგიური პროგრესი Z თაობის შრომით განწყობებს და რომელი ფაქტორები ახდენს მათი სამომავლო მიზნების ჩამოყალიბებას? კითხვაზე გაცემულია დასაბუთებული პასუხი შესაბამისი სტატისტიკური მოდელების გამოყენებითა და რაოდენობრივი კვლევის შედეგებით.

კვლევით წარმოჩენილია, რომ Z თაობის წარმომადგენლების სამომავლო მიზნების ჩამოყალიბებაზე გადამწყვეტ გავლენას ახდენს როგორც ძლიერი, ისე სუსტი და უმნიშვნელო ფაქტორები. კვლევით გამოვლენილია Gen Z თაობის შრომითი განწყობის ძირითადი ტენდენციები, განსაზღვრულია სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი ძლიერი და სუსტი ფაქტორები.

ნაშრომის ბოლოს წარმოდგენილია დასკვნები ციფრულ-ტექნოლოგიური პროგრესის Gen Z თაობის შრომით განწყობაზე გავლენის შედეგებზე და შემუშავებულია რეკომენდაციები ახალგაზრდების მხარდამჭერი ღონისძიებების შესახებ.

საკვანძო სიტყვები: ციფრულ-ტექნოლოგიური პროგრესი, Gen Z თაობა, შრომითი დამოკიდებულება, შრომითი განწყობა.

Abstract. The article substantiates the fundamental changes in social relations and labor processes brought about by rapid digital-technological progress. It is concluded that technological advancement does not merely transform the technical side of labor; it reshapes the very meaning of work and employee motivation. To examine this impact, the main research question was posed: How does technological progress shape Generation Z's labor attitudes, and which factors influence the formation of their future goals? This question is addressed through well-founded arguments, supported by statistical models and the results of quantitative research.

The study demonstrates that the formation of future goals among Generation Z representatives is decisively influenced by both strong and weak (even seemingly insignificant) factors. The research identifies the main trends in Gen Z's labor attitudes and determines statistically significant strong and weak factors.

In conclusion, the paper presents findings on the effects of digital-technological progress on Gen Z's labor attitudes and provides recommendations for youth support measures.

Keywords: digital-technological progress, Generation Z, labor attitudes, labor motivation.

შესავალი

თანამედროვე ეპოქა განისაზღვრება სწრაფი ციფრულ-ტექნოლოგიური პროგრესით, რომელმაც ფუნდამენტურად შეცვალა როგორც საზოგადოებრივი ურთიერთობები, ისე შრომითი პროცესები. ინფორმაციული ტექნოლოგიების, ხელოვნური ინტელექტის, ავტომატიზაციისა და გლობალური ქსელების განვითარებამ შექმნა ახალი რეალობა, სადაც სამუშაო გარემო სულ უფრო მეტად დამოკიდებულია ციფრულ პლატფორმებსა და დისტანციურ კომუნიკაციაზე.

ამ კონტექსტში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა Generation Z-ს (1997–2012 წლებში დაბადებულებს), რომლებიც ციფრულ ეპოქაში გაზრდილი თაობაა. მათთვის ტექნოლოგიები არა მხოლოდ სამუშაო ინსტრუმენტი, არამედ ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს.

ციფრულ-ტექნოლოგიური პროგრესი მხოლოდ შრომის ტექნიკურ მხარეს არ ცვლის, ის გარდაქმნის თვით სამუშაოს აზრს და დასაქმებულის მოტივაციას. სწორედ ამ გავლენის

შესწავლა წარმოადგენს კვლევის მთავარ კითხვას: როგორ განსაზღვრავს ტექნოლოგიური პროგრესი Z თაობის შრომით განწყობებს და რომელი ფაქტორები ახდენს მათი სამომავლო მიზნების ჩამოყალიბებას? ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად, უპირველესად, განისაზღვრა კვლევის მიზანი.

კვლევის მიზანი

კვლევის მიზანია დავადგინოთ რა გავლენა მოახდინა ციფრულ-ტექნოლოგიურმა პროგრესმა Gen Z თაობის შრომით დამოკიდებულებებსა და მიზნების ჩამოყალიბებაზე.

კვლევის მეთოდოლოგია

ანალიზისათვის გამოყენებულია შესაბამისი სტატისტიკური მოდელები და R^2 -ის ინსტრუმენტალური საშუალება, რომლითაც განისაზღვრა რეგრესორებს შორის კორელაციური კოეფიციენტები. მიზნობრივი აუდიტორიის შესარჩევად Google forms-ის გამოყენებით გავრცელდა საკვლევი ლინკი სოციალური მედიის არხებითა და ონლაინ პლატფორმებით, რისთვისაც შეიქმნა ფეისბუქ გვერდი: [www. Genz is here.com](http://www.Genzishere.com). მონაწილეებმა ჩართულობა განხორციელეს თვითნებურად და გამოკითხვაში მონაწილეობდა 250 რესპოდენტი. კვლევის პროცესში შეფასდა რისკი, რომ შესაძლებელია ადგილი ჰქონოდა გარკვეული ხასიათის შეზღუდვებს, მაგალითად, ადამიანები, რომლებიც აქტიურად არ იყენებენ სოციალურ მედიას, შესაძლოა ნაკლებად იყვნენ წარმოდგენილი კვლევაში. ასევე, ახალგაზრდები, რომლებიც ნაკლებ აქტიურები არიან, მათი ჩართულობა ნაკლები იყო. გავითვალისწინეთ ეთნოსისა და რელიგიური იდენტობის ფაქტორებიც. თუმცა, სოციალური მედიით წარმოებულ კვლევას გააჩნდა ძლიერი მხარეებიც. სოციალური მედიის მეშვეობით მონაცემთა შეგროვება განსაკუთრებით ეფექტანია იმ ჯგუფების შესასწავლად, რომლებიც ინტენსიურად იყენებენ ციფრულ პლატფორმებს. ამ კონტექსტში განიხილება Gen Z-ი, ამიტომ ეს მეთოდი შეიძლება ჩაითვალოს მიზანმიმართულად და ადეკვატურად. ისიც აღსანიშნავია, რომ რომ კვლევის მიზანი იყო ტენდენციების გამოვლენა და არა ქვეყნის ან გლობალური მასშტაბით მონაცემების გენერალიზაცია. რესპონდენტთა რაოდენობის განსაზღვრისათვის გამოვიყენეთ <https://www.surveymonkey.com>-ის ონლაინ კალკულატორი. შეცდომის მარჟინალობამ შეადგინა 7 %, ჭეშმარიტების ალბათობამ 5 %. საქართველოს მთლიანი მოსახლეობა 3.704.5 მლნ-ს შეადგენს. Z თაობის (1997-2012) დაბადებულთა რაოდენობა შეადგენს მთლიანი მოსახლეობის 20.81%-ს (770 906 ათასი). Z რაოდენობის წყაროა: <https://www.statista.com/statistics/296974/us-population-share-by-generation> საკვლევი ობიექტის ერთობლიობის განისაზღვრა <https://www.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator>- ის დახმარებით.

კვლევის შედეგები

კვლევის პროცესში, უპირველესად, შევისწავლეთ 1997-2012 წლებში დაბადებული (Z თაობის) შრომითი დამოკიდებულებები და ის ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ მათ სამომავლო მიზნებზე.

კვლევის შედეგებმა წარმოაჩინა, რომ Z თაობის წარმომადგენლების სამომავლო მიზნების ჩამოყალიბებაზე გადაამწყვეტ გავლენას ახდენს როგორც ძლიერი, ისე სუსტი და უმნიშვნელო ფაქტორები.

კვლევამ შემდეგი ძირითადი ტენდენციები გამოავლინა:

1. **დასაქმების სტაჟი** სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი ფაქტორია, თუმცა მიზნების ფორმირებაზე ნეგატიურად აისახება;

2. **პროფესიის შერჩევის პროცესს** მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სამომავლო მიზნების ფორმირებაში;

3. უმუშევარი ახალგაზრდები მეტწილად მოკლებულნი არიან მკაფიო მიზნობრივ ხედვას;
4. კომფორტული და სტაბილური სამუშაო გარემო არ წარმოადგენს სტატისტიკურად მნიშვნელოვან ფაქტორს სამოტივაციო სტიმულს მიზნების ჩამოსაყალიბებლად;
5. კრეატიული სამუშაო გარემო მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს მიზნების ფორმირებას;
6. სამართლიანი ანაზღაურება Z თაობის მიერ აღიქმება როგორც ძლიერი მოტივატორი;
7. მოქნილი სამუშაო გრაფიკი დადებითად მოქმედებს მიზნების ჩამოყალიბებაზე;
8. მენეჯმენტისადმი ნდობა მნიშვნელოვან პოზიტიურ გავლენას ახდენს მოტივაციისა და მიზნების ჩამოყალიბების პროცესზე.

კვლევამ, ასევე, გამოავლინა სტატისტიკურად მნიშვნელოვანად ძლიერი დადებითი ფაქტორები:

1. პროფესიის შერჩევის მომენტი ხშირად უკავშირდება სამომავლო მიზნების ფორმირებას;
2. კრეატიული და დინამიური გარემო მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს მიზნების ფორმირებაში;
3. სამართლიანი ანაზღაურება იწვევს პოზიტიურ ეფექტს მიზნების ჩამოსაყალიბებლად;
4. მოქნილი სამუშაო გრაფიკი პოზიტიურად აისახება მიზნების ფორმირებაზე;
5. მენეჯმენტისა და ორგანიზაციისადმი ნდობა წარმოადგენს ერთ-ერთ განმსაზღვრელ ფაქტორს მიზნების ჩამოყალიბების პროცესში.

სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი, თუმცა, შედარებით სუსტი ფაქტორებია:

1. უმუშევრობასთან ასოცირდება მიზნების დეფიციტი;
2. კომფორტული გარემო ვერ უზრუნველყოფს მიზნების ჩამოყალიბებას;
3. სტუდენტური პერიოდი - მიზნების ჩამოყალიბების პროცესი შედარებით სუსტი აღმოჩნდა.
4. დასაქმების სტაჟი - მიზნების ფორმირება სტაჟის მიუხედავად სუსტია;
5. ფიზიკური შრომის ან ვაჭრობის სფეროში დასაქმება, ისევე როგორც „რუტინული საოფისე სამუშაო“, არ იძლევა საკმარის სტიმულს მიზნების ჩამოსაყალიბებლად;
6. მაღალი ანაზღაურება არ ქმნის სათანადო მოტივაციას მიზნების ჩამოსაყალიბებლად.

დასკვნები და რეკომენდაციები

კვლევის შედეგებით დასტურდება, რომ Z თაობის სამომავლო მიზნების ფორმირებაზე გადამწყვეტ როლს თამაშობს პროფესიის შერჩევის მომენტი, კრეატიული გარემო, სამართლიანი ანაზღაურება, მოქნილი სამუშაო გრაფიკი და მენეჯმენტისადმი ნდობა. აღსანიშნავია, რომ „სამართლიანობის განცდა“ გაცილებით მძლავრი მოტივატორია, ვიდრე უბრალოდ „მაღალი ანაზღაურება“, რაც ხაზს უსვამს Z თაობის ღირებულებებს სამართლიან სამუშაო გარემოსთან მიმართებაში.

დასაქმების ფორმას, იქნება ეს დისტანციური, ჰიბრიდული თუ ოფისური, ყველა შემთხვევაში აქვს პოზიტიური კავშირი სამომავლო მიზნების ჩამოყალიბებასთან, რაც ხაზს უსვამს სამუშაოს შინაარსობრივი და სტრუქტურული ფაქტორების მნიშვნელობას.

მენეჯმენტისადმი ნდობის მოპოვება, ასევე, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რომელიც ხელს უწყობს სამომავლო მიზნების ჩამოყალიბების პროცესს.

ამავე დროს, აშკარაა ახალგაზრდებში „კრეატიულობისადმი მზარდი მოთხოვნილება“, რაც უნდა იქცეს როგორც დასაქმების, ისე განათლების სისტემების ყურადღების ცენტრში.

ძირითადი დასკვნით Z თაობა პროფესიების შერჩევის საკითხში დახმარებას საჭიროებს.

აღნიშნული კვლევის შედეგები მიუთითებს იმაზე, რომ Z თაობის წარმომადგენლებს (1997-2012 წლებში დაბადებულები) პროფესიების შერჩევის პროცესში დახმარებას საჭიროებენ.

აუცილებელია სასწავლებლებში შეიქმნას სტუდენტებისთვის მენტალური დახმარების ცენტრი, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში უზრუნველყოფს მათთვის საკონსულტაციო და ფსიქოლოგიური მხარდაჭერას. აღნიშნულმა ცენტრმა ინდივიდუალურად უნდა აწარმოოს სტრესთან, დეპრესიასთან, გამოცდის შიშთან და სხვა მენტალურ პრობლემებთან დაკავშირებით პრევენციული ღონისძიებები.

სტუდენტებისთვის მენტალური მხარდაჭერის პროგრამა ხელს შეუწყობს გამოავლინოს და განავითაროს იმ კრიზისების მართვა, რომელიც გამოწვეულია სოციალური პრობლემებით, აკადემიური წნეხით, არასწორად შერჩეული პროფესიითა და სხვა სტუდენტური პრობლემებით. დაუშვებელია განათლების სტრესულ ვითარებაში მიღება.

1. კარიერული გზამკვლევი და არჩევანი

ვინაიდან პროფესიის არჩევის მომენტი გადაწყვეტია, აუცილებელია კარიერული განვითარებისათვის საკონსულტაციო პროგრამების გაძლიერება სკოლებსა და უნივერსიტეტებში. სტუდენტებს უნდა მიეწოდოთ მხარდაჭერა, რათა უნარები, ფასეულობები და შრომის ბაზრის მოთხოვნები ერთმანეთს შეუსაბამონ, რაც თავიდან ააცილებს არასწორ პროფესიით გამოწვეულ პრობლემებს.

2. კრეატიული და დინამიური სამუშაო გარემო

კომპანიებმა უნდა შექმნან სამუშაო სივრცეები, რომლებიც კრეატიულობასა და ინოვაციას ხელს უწყობს.

3. სამართლიანი ანაზღაურების სისტემა

ანაზღაურების სტრუქტურამ ხაზი უნდა გაუსვას სამართლიანობასა და გამჭვირვალობას, და არა მხოლოდ მაღალ ხელფასს. თანასწორობაზე დაფუძნებული ჯილდოების (აღიარება, განვითარების შესაძლებლობები, პასუხისმგებლობის გაზიარება) დანერგვა შეესაბამება Z თაობის ღირებულებებს სამართლიანობასთან დაკავშირებით.

4. მოქნილი სამუშაო გრაფიკი

ორგანიზაციებმა უნდა დანერგონ ჰიბრიდული და ადაპტირებადი სამუშაო ფორმები. მოქნილობა უნდა განიხილებოდეს არა როგორც პრივილეგია, არამედ როგორც თანამედროვე დასაქმების სტანდარტი, რომელიც ხელს უწყობს მწარმოებლურობასა და გრძელვადიან მიზნებს.

5. მენეჯმენტისადმი ნდობა

პირდაპირი და გამჭვირვალე ურთიერთობები აძლიერებს მენეჯმენტისადმი დასაქმებულების ნდობას. რეგულარული უკუკავშირი, ღია კომუნიკაცია და მიღწევების აღიარება მნიშვნელოვანია. ეს ნდობა წარმოადგენს საფუძველს სამოტივაციო პოლიტიკის დასაწერად.

6. საგანმანათლებლო სისტემის რეფორმა

საგანმანათლებლო დაწესებულებებმა სასწავლო პროცესში უნდა ჩართონ პრაქტიკული, სამოტივაციო და მიზნებზე ორიენტირებული ღონისძიებები. პროექტებზე დაფუძნებული სწავლა, სტაჟირებაზე აქცენტების გადატანა სტუდენტებს დაეხმარება თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გარდაქმნაში.

Z თაობის წარმომადგენლებისთვის ნათელი და ამბიციური მიზნების ჩამოყალიბების მხარდასაჭერად საჭიროა კომბინირებული მიდგომა:

1. საგანმანათლებლო სისტემა უნდა უწყობდეს ხელს მოტივაციასა და პროფესიული არჩევანის სიცხადეს;
2. ბიზნესსექტორი უნდა ქმნიდეს სამართლიან, კრეატიულ და მოქნილ სამუშაო გარემოს;
3. მენეჯმენტი დასაქმებულთა მხრიდან უნდა ეფუძნებოდეს ნდობას, აღიარებას.

აღნიშნული მოქმედებათა ერთობლიობა არსებულ გამოწვევებს გრძელვადიან პერსპექტივაში გადააქცევს Z თაობისათვის მიზნების ფორმირებისათვის უნარების გამომუშავებას.

გამოყენებული ლიტერატურა

- Deloitte's (2023). 2023 Gen Z and Millennial Survey reveals workplace progress despite new setbacks / 17 May 2023 /
- Deloitte (2025). 2025 Gen Z and Millennial Survey / Growth and the pursuit of money, meaning, and well-being/ <https://www.deloitte.com/ch/en/issues/work/genz-millennial-survey.html>
- Deloitte (2020). Understanding Generation Z in the workplace / <https://www.deloitte.com/us/en/Industries/consumer/articles/understanding-generation-z-in-the-workplace.html>
- Pew Research Center (2023). How Pew Research Center will report on generations moving forward/May 22, 2023 /
- Pew Research Center (2023). 5 things to keep in mind when you hear about Gen Z, Millennials, Boomers and other generations / May 22, 2023 /
- Pew Research Center (2020). On the Cusp of Adulthood and Facing an Uncertain Future: What We Know About Gen Z So Far / May 14, 2020 /
- Pew Research Center (2019). A growing number of American teenagers – particularly girls – are facing depression / Jul 12, 2019 /